

BREVETTI

La sintesi industriale dell'ammoniaca vista da una prospettiva brevettuale

di Massimo Barbieri,

Politecnico di Milano
Technology Transfer Office

A conclusione di questa rubrica dedicata all'impatto dei brevetti sull'industria chimica, proponiamo un esempio pratico, quello della produzione dell'ammoniaca, uno dei maggiori composti chimici realizzati a livello globale, utilizzato prevalentemente nel settore dei fertilizzanti ma anche come efficace vettore energetico. La ricerca dei brevetti su questo tema fornisce utili informazioni sullo stato dell'arte di questo materiale e della sua filiera

L'AUTORE:

Massimo Barbieri - Laureato in chimica nel 1993, lavora al Politecnico di Milano (Technology Transfer Office) come tecnico (D3 - Senior Specialist) nell'ambito della tutela della proprietà industriale: valutazione delle invenzioni (principalmente nel settore della chimica e dell'ingegneria chimica), ricerche brevettuali e contratti di licenza. Nel 2019 ha conseguito la certificazione QPIP (Qualified Patent Information Professional <https://www.qpip.org/qpips/190>). E-mail: massimo.barbieri@polimi.it

Introduzione

L'ammoniaca è uno dei prodotti di sintesi più importanti, attestandosi come il secondo maggiore composto chimico realizzato a livello globale, con 150/160 milioni di tonnellate annue prodotte. Circa l'80% dell'ammoniaca generata è utilizzata nell'industria dei fertilizzanti e per sintetizzare composti azotati, come l'urea. L'ammoniaca è ossidata ad acido nitrico che, fatto reagire con ammoniaca, produce il nitrato d'ammonio. [1]

Avendo un contenuto d'idrogeno pari al 17,6% in peso e non contenendo carbonio, l'ammoniaca è anche considerata un promettente vettore energetico.

L'ammoniaca è comunemente prodotta tramite il processo Haber-Bosch, che si basa sulla reazione tra idrogeno e azoto in fase gassosa (miscelati in un rapporto 3:1) su catalizzatori a base di ferro, a temperature (400 - 530 °C) e pressioni elevate (100-250 bar).

La reazione da considerare è la seguente:

L'idrogeno è prodotto in impianti di steam reforming del metano, mentre l'azoto deriva da impianti di reforming secondario.

Sebbene si tratti di una reazione esotermica ($\Delta H^\circ = -91,8 \text{ kJ/mol}$), il triplo legame dell'azoto richiede un'elevata energia di dissociazione (941 kJ/mol). Da un punto di vista termodinamico, questa reazione richiede una bassa temperatura e un'elevata pressione per poter fornire rese accettabili, ma da un punto di vista cinetico sono necessarie temperature elevate.

Per la produzione di ammoniaca su scala industriale si utilizzano catalizzatori a base di ferro [in particolare di magnetite (Fe_3O_4) e alluminio, potassio, calcio e ossidi metallici (Al_2O_3 , K_2O) come promotori (aumentano la stabilità termica del ferro verso la sinterizzazione), wustite, rutenio supportato su grafite (Ru/C), MgO , $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3\text{-KOH}$ (con bario e cesio come promotori), o di cobalto o nichel, con una percentuale di conversione del 10-15%.

L'elevato costo del rutenio e la sua bassa stabilità[1] rende ancora preferibile l'uso di catalizzatori a base di ferro, almeno da un punto di vista industriale. [2] Recentemente sono stati testati, come supporti del rutenio, i cosiddetti elettruri ($\text{Cl}_2\text{A}_7\text{:e-}$,

N.	STRINGA DI RICERCA	NUMERO DI RISULTATI
1	cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "electrides"	9
2	cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "Ca24Al28O64"	10
3	cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "Ca2N:e-"	2
4	cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "C12A7:e-"	20
5	cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "Y5Si3"	3
6	cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "LaScSi"	3
7	cl = "C01C1/02/low" AND ftxt = "LaRuSi"	1

TABELLA 1 - NUMERO DI BREVETTI CHE RIVENDICANO L'USO DI ELETRURI NELLA PRODUZIONE DI AMMONIACA.

BREVETTI

$\text{Ca}_2\text{N:e-1}$, Y_5Si_3 , LaScSi , LaRuSi , CeRuSi), ossia composti ionici O^{2-} in cui gli elettroni agiscono come anioni; purtroppo, la loro limitata area superficiale non li rende utili da un punto di vista pratico. [3]

Materiali e metodi

Le ricerche brevettuali sono state eseguite con Espacenet (<https://worldwide.espacenet.com>) e Orbit Intelligence (database FamPat, <https://www.orbit.com>), utilizzando sia parole chiave sia codici di classificazione. L'elenco dei simboli di classificazione e delle stringhe di ricerca è riportato nel dataset [4], nel file di testo README. I principali codici di classificazione sono i seguenti: C01C 1/02 (Preparazione di ammoniaca), C01C 1/04 (Preparazione di ammoniaca mediante sintesi in fase gassosa), C01C 1/405 (Preparazione di ammoniaca mediante sintesi in fase gassosa da azoto e idrogeno in presenza di un catalizzatore) e C25B 1/27 (Produzione elettrolitica di ammoniaca).

Risultati e discussione

Dall'analisi dei brevetti risulta che i metodi termocatalitici, in particolare il processo Haber-Bosch, sono ancora i più rivendicati; a seguire i metodi elettrocatalitici, mentre quelli fotocatalitici e sul looping chimico dimostrano una tendenza in decrescita (v. Figura 1).

Per quanto concerne i brevetti sui sistemi catalitici, quelli a base di ferro (Fe_3O_4 , Fe_{1-x}O , Fe_2O_3) con promotori quali K_2O , BaO e Al_2O_3 sono i più numerosi, seguiti da rutenio, cobalto, nichel e nitruri metallici (v. Figura 4, dove i dati sono stati elaborati utilizzando la seguente stringa di ricerca: `cl = "C01C1/02/low"` AND `claims =`

FIGURA 1 – METODI DI PRODUZIONE DELL'AMMONIACA (DATI ELABORATI DA ORBIT)

FIGURA 2 – NUMERO DI FAMIGLIE BREVETTUALI (ATTIVE) DEPOSITATE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI SUI METODI TERMOCATALITICI (DATI ELABORATI DA ORBIT)

FIGURA 3 – PRIMI DIECI APPLICANT PER NUMERO DI FAMIGLIE BREVETTUALI ATTIVE (DATI ELABORATI DA ORBIT).

FIGURA 4 – NUMERO DI BREVETTI SUI SISTEMI CATALITICI (DATI ELABORATI DA ESPACENET)

FIGURA 5 – NUMERO DI FAMIGLIE BREVETTUALI VS. TIPOLOGIE DI CATALIZZATORI (DATI ELABORATI DA ORBIT)

“Metal” e filtrando i risultati per data di pubblicazione a partire dal 2015). Risultati pressoché analoghi si sono ottenuti con la banca dati Orbit (v. Figura 5): in questo caso, al posto delle parole chiave, sono stati utilizzati solo i codici di classificazione. Da notare che la magnetite è l’ossido di

ferro che ricorre maggiormente. Per quanto riguarda l’uso degli elettruri, la ricerca brevettuale su Espacenet ha fornito pochi risultati, che sono riassunti nella Tabella 1 e dove il codice di classificazione (IPC/CPC) C01C 1/02 si riferisce ai metodi di produzione dell’ammoniaca.

Conclusioni

La sintesi dell’ammoniaca a bassa temperatura rimane una delle sfide che la catalisi dovrà affrontare, a causa della natura inerte dell’azoto. I sistemi catalitici a base di ferro, oggi i più comunemente utilizzati industrialmente, non sono in grado di lavorare alle temperature di reazione del rutenio, che però è molto costoso. Temperature inferiori ai 300° C possono essere raggiunte utilizzando sistemi a base di nichel supportati su LaN o BaH₂ oppure a base di cobalto. [5] Supporti in grado di aumentare l’attività catalitica sono ossidi di terre rare, quali CeO₂, La₂O₃ e Pr₂O₃, sotto forma di nanoparticelle. [6]

L’analisi brevettuale ha dimostrato questa tendenza allo sviluppo di sistemi catalitici alternativi a quelli a base di ferro e rutenio.

Tra i metodi di produzione dell’ammoniaca, oltre ai processi termocatalitici, si segnala un incremento nel numero di brevetti relativi ai processi elettrocatalitici.

BIBLIOGRAFIA E NOTE

- [1] A. E. Yüzbaşıoğlu et al., *Curr. Res in Green and Sus. Chem.*, 5, 100307 (2022)
- [2] P. Puspitasari, N. Yahya, 2011 *National Postgraduate Conference (2011)* doi: 10.1109/NatPC.2011.6136449
- [3] J.A. Faria, *Curr. Opin. Green Sustain. Chem.*, 29, 100466 (2021)
- [4] M. Barbieri, “Data for: Industrial synthesis of ammonia”, *Mendeley Data*, V1, doi: 10.17632/r2gyg24frj.1 (2022) <https://data.mendeley.com/datasets/r2gyg24frj>
- [5] J. Humphrey et al., *Adv. Energy Sustainability Res.*, 2, 2000043 (2021)
- [6] J. Feng et al., *Catal. Sci. Technol.*, 11, 6330-6343 (2021)